

A ESCUTA COMO EXPERIÊNCIA: Sociabilidade e Interações Sociais na Paisagem Sonora da Casa de Cultura Villa Maria

Alexandre Silva Red; Paulo Rodrigues Gajanigo

A pesquisa investiga as práticas de escuta musical e suas dinâmicas sociais na paisagem sonora da Fonoteca da Casa de Cultura Villa Maria, compreendendo a escuta musical como uma prática social atravessada por interações sociais, contextos tecnológicos e relações de poder. Com um acervo de aproximadamente 20 mil álbuns e mais de 126 mil atendimentos registrados, constituiu-se como um microcosmo de interações sociais e formas de sociabilidade, em que a experiência musical era moldada tanto por escolhas individuais quanto por elementos coletivos, como o som ambiente e as interações entre mediadores e frequentadores. O objetivo central é compreender como essas práticas de escuta, mediadas social e tecnologicamente, contribuíram para a constituição de formas de sociabilidade, distinções culturais e modos de apropriação da música no espaço. A metodologia é qualitativa, articulando análise documental dos cadastros e questionários, observação etnográfica retrospectiva, entrevistas com ex-frequentadores e análise de conteúdo. A pesquisa fundamenta-se em referenciais teóricos que articulam sociologia, cultura, estudos do som e mediação tecnológica. Parte-se da hipótese de que a escuta musical não era apenas individualizada, mas socialmente mediada, refletindo e produzindo relações culturais, interações simbólicas e distinções sociais. A pesquisa revela como o ambiente físico, a mediação humana e as interações sociais entre os frequentadores contribuíram para uma forma específica de experiência musical, especialmente frente à crescente individualização promovida por plataformas digitais e algoritmos. Conclui-se que a Fonoteca representou um modelo singular de escuta mediada e compartilhada, cuja experiência sonora, analógica e coletiva. A pesquisa contribui para os debates da sociologia da cultura, urbana, política e da música, ao tratar a escuta musical como um fenômeno social, revelando como interações sociais, mediações culturais e tecnologias de som estruturam formas de sociabilidade nos espaços públicos culturais.

Palavras-chave: Escuta musical; Sociabilidade; Interações sociais; Paisagem sonora.

Instituição de fomento: CAPES, UENF